

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлари

ШОМИРЗАЕВ Саходулла Хасанбоевич

*Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
Дастлабки тергов ва суриштирув кафедраси катта ўқитувчиси*

ТДЮУ мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8189249>

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА САМАРАЛИ СЎРОҚ ҚИЛИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг моҳияти, сўроқ жараёнида эътибор бериш керак бўлган жиҳатлар, бунда психологик билимларнинг ўрни, сўроқ қилишда замонавий криминалистик тактикалардан фойдаланишнинг аҳамияти, шунингдек сўроқ қилишнинг самарадорлигини ошириш юзасидан бир қатор фикр-мулоҳазалар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: сўроқ қилиш, тергов ҳаракати, далиллар, терговчи, ҳаққоний, инсонпарварлик, жиноят процесси, низоли вазият, кўрсатувлар, қийноқ, психологик билимлар, тактика, усул.

ШОМИРЗАЕВ Саходулла Хасанбоевич

*Старший преподаватель кафедры Предварительного следствия
и дознания Правоохранительной академии Республики Узбекистан,
самостоятельный соискатель ТГЮУ*

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается сущность следственного действия допроса, аспекты, на которые следует обратить внимание в процессе допроса, роль психологических знаний, важность использования современной криминалистической тактики при допросе, а также ряд мнений о повышении эффективности допроса.

Ключовые слова: допрос, следственное действие, доказательства, следователь, правдивый, гуманизм, уголовный процесс, конфликтная ситуация, показания, пыток, психологические знания, тактика, метод.

SHOMIRZAEV Sakhodulla Khasanboevich

*Senior Lecturer, Department of Preliminary Investigation and Inquiry,
Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan
Independent researcher, TSUL*

ANNOTATION

This article highlights the nature of the investigative act of questioning, the aspects that should be paid attention to during the questioning process, the role of psychological knowledge, the importance of using modern forensic tactics in interrogation, and a number of opinions on increasing the effectiveness of questioning.

Key words: interrogation, investigative action, evidence, investigator, truthfulness, humanism, criminal procedure, conflict situation, torture, psychological knowledge, tactics, method.

Республикада Янги Ўзбекистон стратегияси асосида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислоҳ этиш, хусусан, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги таъминлашнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш вазифаси белгиланди. Жумладан, Стратегиянинг 14-мақсадида қонун устуворлиги ва конституциявий қонунийликни таъминлаш ҳамда инсон қадрини ушбу жараённинг бош мезони сифатида белгилаш, 17-мақсадида эса ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш кўрсатилган.

Ушбу мақсадни ташкил этувчи вазифалар қаторида жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят ижроия қонунчилигини такомиллаштириш сиёсатини изчил давом эттириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тизимида инсонпарварлик таъминини кенг жорий этиш, шунингдек қийноқларнинг олдини олиш бўйича превентив механизмларни такомиллаштириш ва ушбу йўналишда махсус қонун қабул қилиш, тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, фуқароларнинг қадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш қадамлар ўрин олган.

Ўзбекистон Республикаси янги Конституциясининг 26-29-моддаларида инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиз эканлиги, ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки инсон қадр-қимматини камситувчи муомалага ёхуд жазога дучор этилиши мумкин эмаслиги, шахсни ушлаш чоғида унга тушунарли тилда унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асослари тушунтирилиши шарт эканлиги, айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши кераклиги, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмаслиги ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкинлиги, қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан одил судловни амалга ошириш чоғида фойдаланишга йўл қўйилмаслиги кўрсатилган.

Мазкур вазифаларни амалга ошириш учун комплекс ёндашув талаб қилинади. Жумладан, тергов ҳаракатларини амалга оширишда инсонийликни таъминлаш, айниқса, гумон қилинувчи сифатида жалб этилган шахсларнинг қийноқ ёки бошқача тарздаги ноқонуний йўллар билан айбдор шахсга айлантиришнинг олдини олиш учун тергов ҳаракатларининг ҳуқуқий асосларини ва криминалистик жиҳатларини янада такомиллаштириш лозим бўлади.

Жиноят процессида амалга ошириладиган тергов ҳаракатлари орасида сўроқ қилиш энг кенг тарқалган мустақил тергов ҳаракати бўлиб, терговчига юкланган иш ҳажмининг асосий қисмини ташкил қилади. Жиноят ишлари бўйича судга қадар иш юритишда, яъни дастлабки тергов ва суриштирув босқичида сўроқ қилиш жиноятни очишда, далилларни тўплашда, айбдорларни фош этишда муҳим аҳамиятга эга. Жиноят-процессуал қонунчилигида белгиланган шаклда иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисида сўроқ қилинаётган шахсдан маълумотлар олиш ҳамда янги далилларни топиш мақсадида оғзаки сўров шаклида ўтказиладиган тергов ҳаракатини сўроқ қилиш дейилади.

Бу тушунчага адабиётларда кўплаб ҳуқуқшунос олимлар ўз фикр-мулоҳазаларини билдиришган:

Жумладан, *Ғ. Абдумажидов “Сўроқ – терговчи билан жиний воқеа ҳақида маълумот берувчи шахс ўртасидаги ўзаро мулоқотдир”* деб атаган [1, Б.299].

Сўроқ қилишнинг энг кўп эътибор бериладиган жиҳати, тергов ҳаракатининг самарасини белгилаб берадиган омил - бу психологик жиҳат ҳисобланади, ҳозирга қадар ҳам бу жиҳат асосида янгидан-янги усуллар кашф этилмоқда. Бунда гумон қилинувчининг иккорлиги юзасидан кўрсатувларини олиш учун муайян алоҳида ташкилий-психологик усулдаги мулоқот шакллантирилади. Шу ёндашувдан келиб чиқиб бир қатор бошқа таърифларни ҳам келтириш мумкин:

Жумладан, сўроқ қилиш – олдиндан тахмин қилинадиган ва режалаштириладиган, қонун билан белгиланган тартибда сўроқ қилинувчининг фикрлаш, ҳаяжон ва эркига таъсир қилиш орқали унга маълум ҳамда тергов учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар, фактлар ва муносабатларни қабул қилиб олиш воситаси сифатида кўрилиши [2, Б.8]., сўроқ қилинувчига маълум, иш бўйича сўроқ қилиш предметига кирувчи фактларни процессуал қонунчилик билан белгиланган қоидаларига амал қилган ҳолда тергов органлари томонидан олинishi [3, Б.108]., сўроқ қилинувчи томонидан қабул қилинган ва хотирасида сақланиб қолган воқеа, иш учун аҳамиятли маълумотларни олиш мақсадида, жиноят процессуал қонунчилик билан тартибга солиб туриладиган терговчи ва сўроқ қилинувчи ўртасидаги муносабат эканлиги каби таърифлар келтирилган.

Процессуал-криминалистик нуқтаи назардан, сўроқ қилиш – қонун томонидан белгиланган нормаларга оғишмай қатъий амал қилган ҳолда тергов қилинаётган жиноят, унинг ҳолатлари, жиний ҳодиса иштирокчилари ҳамда иш учун аҳамиятли бошқа ҳолатлар юзасидан сўроқ қилинувчидан маълумотлар олиш демакдир, психологик жиҳатдан эса сўроқ – терговчи билан сўроқ қилинувчи ўртасида бўладиган, режалаштирилган ва олдиндан пухта ўйланган муносабат бўлиб, бу муносабат жараёнида сўроқ қилинувчидан тергов олиб борилаётган жиноят ҳақида унга маълум бўлган фактлар ва терговни қизиқтирувчи тўла ва ҳаққоний маълумотлар олиш мақсадида унинг фикрий, эркий ва ҳиссий жиҳатларига қонуний таъсир ўтказишга эришиш тушунилади.

Айрим олимлар сўроқ қилишни сўров, суҳбат, тушунтириш олиш ёки интервью олиш билан ўхшаш ва фарқ қилувчи жиҳатлари ҳам борлигини таъкидлашади [4, Б.50].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча, *сўроқ қилиш – тергов қилинаётган жиноят иши бўйича муайян маълумотларга эга шахсдан унинг кўрсатувларини олиш жараёни ҳисобланади.*

Лекин шуни таъкидлаш жоизки, сўроқ қилишда сўров, суҳбат, тушунтириш олиш ёки интервью олиш каби шакллардан фойдаланиш орқали хорижда алоҳида криминалистик жиҳат касб этган методика ва техникалар ишлаб чиқилган ҳамда амалиётда қўлланиб келинмоқда.

Улар қандай шаклда бўлмасин, қандай усуллардан фойдаланилмасин, сўроқ қилишдан асосий мақсад сўроқ қилинувчидан содир этилган жиноятга доир ҳолатлар, маълумотларни кўрсатувлар шаклида олиш ва ёзма далиллар қаторига қўшиш, олинган янги маълумотлар асосида бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш, яширилган ёки йўқотилган ашёвий далилларни қўлга киритишдан иборат бўлади.

Сўроқ қилишда психологик омилларнинг ўрни бекиёс, бунда терговчи ёки суриштирувчи томонидан психологик билимларни эгаллаганлиги, низоли вазиятларда ўзини тута билиш қобилияти муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, сўроқ қилинувчининг психологик хусусиятидан, яъни темперамент, характер, қобилиятларидан келиб чиқиб ёндашиши сўроқнинг самарали ўтказилиши учун ўз таъсирини ўтказди. Самарали сўроқ эса, албатта, сўроқ қилинувчининг сўроқ ўтказиётган мансабдор шахсга нисбатан ҳамкорлик кўрсатиши, фаол равишда ҳаққоний кўрсатувлар бериши билан боғлиқ. Аксинча, сўроқ қилинувчининг кўрсатув беришни истамаслиги ёки ёлғон кўрсатувлар беришга уриниши сўроқ қилувчи билан низоли вазиятлар келиб чиқишига олиб келади, терговчининг ёки суриштирувчининг бундай вазиятларни бошқара олмаслиги мазкур тергов ҳаракатининг натижалари сифатсиз бўлишига олиб келади.

Шунинг учун ҳам сўроқ ўтказаетган шахс сўроқ қилинувчининг хулқ-атворини ўқий олиши, вербал ёки новербал белгилар орқали ёлгонни аниқлай олиши, бу борада мавжуд психологик усулларни қўллай олиши керак бўлади. Жумладан, кўрсатув беришдан бош тортаётган ёки ёлгон кўрсатувлар бериб чалгитаётган сўроқ қилинувчига нисбатан унинг психологик хусусиятидан келиб чиқиб, психологик таъсир этишнинг йўллари, унга мос тактикани танлай билиш сўроқ қилинувчининг сўроқ жараёнини бошқара олиш қобилияти даражасини кўрсатиб беради.

Бунда психологик таъсир этиш усуллари ишонтириш, маълумотлар тақдим этиш, мимика, жестикуляция каби шаклларда амалга оширилиши мумкин. Агар сўроқ қилинувчи тергов қилинаётган жиноят иши юзасидан ўзига маълум бўлган барча ҳолатларни ҳаққоний тарзда сўзлаб беришни истаса, ушбу истакни сақлаб қолиш, у фикрини ўзгартирмасдан ўз вақтида сўроқни ташкил этиш ва олинган кўрсатувларни тезкор расмийлаштирилиши мақсадга мувофиқ. Сўроқ қилинувчи объектив ёки субъектив сабабларга кўра ҳаққоний кўрсатувларни бериш фикридан қайтиши вазиятни янада мураккаблаштирилиши мумкин.

Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишда сўроқ қилинувчининг процессуал ҳуқуқ ва эркинликларининг таъминланиши, жиноят-процессуал қонунчилик нормаларига риоя қилиниши зарур. Чунки бу сўроқ қилинувчининг тергов ҳаракатини ўтказаетган орган ёки мансабдор шахсга нисбатан ишончсизлик ҳолати келиб чиқишининг олдини олади, акс ҳолда, жиноят процесси иштирокчилари орасидаги муҳитнинг ёмонлашишига сабаб бўлади. Психологик усуллардан фойдаланишда сўроқ қилинувчини ишончидан ғаразли мақсадларда фойдаланмаслик, жиноятни очиш ёки жиноятни бўйнига қўйиш учун ёлгон ваъдалар бермаслик ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Сўроқ қилиш йўли билан аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар сўроқ қилиш предметини ташкил қилади, уларга жиноят иши бўйича исботлаш предметига киритилган ҳолатлар, терговнинг оралик мақсадларига эришиш учун зарур бўлган масалалар, иш учун аҳамиятли бўлган далилларнинг аниқланиши керак бўлган ҳолатлар, мавжуд далилларни текшириш ва баҳолаш учун зарур бўлган ҳолатлар, тактик ҳолатлар киради.

Сўроқ жараёнида қўлланиладиган криминалистик метод ва воситалардан моҳирона фойдаланиш ва ҳақиқатни аниқлашда муайян сўроқ қилиш тактикасидан фойдаланилади.

Ҳар бир ҳаракатнинг ўзига хос вазифалари бўлганидек сўроқ қилишнинг ҳам вазифалари мавжуд. Жумладан, сўроқ қилишнинг умумий вазифаси тергов қилинаётган иш юзасидан ҳаққоний маълумот олиш ва тўплашдан иборат.

Иш учун аҳамиятли маълумотлар гумон қилинувчи, айбланувчи, гувоҳ ёки жабрланувчидан уларни сўроқ қилишда психологик таъсир этиш усуллари ёрдамида олинади. Ишончли маълумотлар олиш сўроқ қилинаётган шахснинг психологик ҳолатига, у билан ўз вақтида психологик алоқага ўрнатишга боғлиқ бўлса, психологик алоқа ўрнатишда ўша шахснинг психологик тузилмаси, яъни кадриятлари, қизиқишлари, одатлари, билим, малака ва кўникмаларини ҳисобга олиш лозим бўлади.

Сўроқ қилинувчидан ҳаққоний маълумотларни олишда терговчи (суриштирувчи) учун қуйидагилар муҳим ҳисобланади:

шахснинг тўғри ва ишончли кўрсатувларини сўроқ баённомасида қайд этиш, воқеани нотўғри акс этишининг олдини олиш;

воқеанинг унутилган қисмини хотирада тиклашга ва идрок этилган ҳолатларни тўғри такрорлашга ёрдам бериш;

ҳақиқатни қасддан яширган шахсларни фош қилиш, уларнинг салбий психологик муносабатини ўзгартиришга эришиш.

бошқа тергов ҳаракатларини (тинтув ва олиб қўйиш, экспертиза ва х.к.) амалга ошириш учун зарур бўлган тезкор-қидирув маълумотларини олиш;

тезкор маълумотларни текшириш ва таҳлил қилиш;

профилактика чора-тадбирларини самарали ўтказиш имконини берувчи маълумотларни тўплаш ва бошқалар.

Сўроқ қилинувчининг хусусиятидан келиб чиқиб, сўроқ қилишни тактик турларга ҳам ажратиш мумкин. Жумладан, гумон қилинувчи ёки айбланувчини сўроқ қилишда яқка ёки уюшган гуруҳ таркибида иштирок этишига, уларнинг ёш хусусиятлари қараб, шунингдек илк маротаба жинойт содир этган шахсларни сўроқ қилишда, рецидив жинойтчилар, мансабдор шахслар, маньяклар, импульсив жинойтчилар ва бошқаларни сўроқ қилишда зарур криминалистика тактика белгиланади.

Шу билан бирга, сўроқ қилишга тайёргарлик кўриш ҳам муҳим жараён ҳисобланади, жумладан, криминалистик жихатдан қуйидагиларга эътибор қаратилади:

жинойй иш материалларини синчковлик билан ўрганиш;

аниқлик киритиш лозим бўлган ҳолатларни белгилаб олиш;

сўроқ қилинувчини шахсига доир маълумотларини ўрганиш;

сўроқ қилинувчининг процесснинг бошқа иштирокчилари билан ўзаро муносабатларини ўрганиш;

далилларни тайёрлаш;

сўроқ қилинувчини чақириш усули (чақирув қоғози, телефон орқали ёки бошқа усулда) ва саволлар кетма-кетлигини аниқлаб олиш;

сўроқ ўтказиш жойи ва вақтини танлаш;

сўроқ ўтказиш жойи ва кўрсатувларни қайд қилиб олиш учун илмий-техник воситаларни тайёрлаб қўйиш;

сўроқ ўтказишга зарур шароитларни ҳозирлаш;

сўроқ ўтказиш режасини тузиш, бунинг оддий шакли бериладиган саволларни рўйхатини тайёрлашдан иборат.

Демак, сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг самарадорлигини ошириш учун криминалистик тактикани белгилаб олиш, ҳар бир сўроққа пухта тайёргарлик кўриш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирда сўроқ қилишнинг жаҳонда тан олинган, муайян турдаги қийноқлардан холи, сўроқ қилинаётган шахснинг ҳуқуқ ва эркинларини поймол қилмайдиган ва кадр-қимматини камситмайдиган кўплаб тактика ва усуллар мавжуд. Бунга сўроқ қилишнинг АҚШ ва Исроилдаги REID, Буюк Британияда PEACE, Канададаги PHASE, Норвегиядаги KREATIVE моделларини мисол келтириш мумкин. БМТнинг Жинойтчиликнинг олдини олиш ва жинойй судлов бўйича 14-Конгрессида (2021 йилнинг 7-12 март кунлари) “Жинойтчиликнинг олдини олиш чораларини кўриш, жинойй судлов ва қонун устуворлигини таъминлаш: 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасида кун тартибидаги масалаларни амалга ошириш” тўғрисида Киото декларацияси қабул қилинди, унда тергов жараёнини такомиллаштириш бўйича қонуний ва илмий асосланган сўроқ қилиш усулларини (процессуал интервьюни) амалиётга муваффақиятли татбиқ этиш ва кенгайтиришни рағбатлантириш тавсия қилинади [5, Б.6].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида сўроқ қилиш тергов ҳаракатини самарадорлигини ошириш ҳамда сўроқ жараёнларида қўлланиши мумкин бўлган қийноқларнинг олдини олиш, жинойт ва жинойтчиларнинг тез ва тўлиқ фош этилишини таъминлаш борасида *қуйидаги таклифлар киритилади:*

1. Сўроқ қилишнинг замонавий тактикаларини амалиётга татбиқ этиш чораларини кўриш;

2. Терговчи ва суриштирувчилар учун сўроқ қилишнинг халқаро тан олинган янги методикалари бўйича махсус ўқув курслари жорий этиш;

3. Криминал профайлингга оид билим ва кўникмаларни эгаллаган криминалист мутахассисларни тайёрлаш ва жинойт процессига, хусусан, сўроқ жараёнига жалб этиш.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдумажидов Ғ.А. ва бошқалар. “Криминалистика”. Дарслик-Т.: “Адолат”, 2003.
2. Сафин Н.Ш. “Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве”. Казань. 1990.
3. Порубов. И “Научные основы допроса на проедварительном следствии”. Минск, Высшая школа. 1978.
4. Ю. Рахимов. “Жиноят-процессуал кодекси асосида сўроқ қилиш ва кўрсатувларга баҳо беришнинг процессуал-психологик муаммолари” докторлик диссертацияси, 2002, Фарғона. б-50.
5. Методика процессуального интервью. Аналитическая записка. – Алматы 2022, 6-бет.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz